

महिला सबलीकरण : 2047 च्या विकसित भारताची गरज

प्रा. गणेश तुकाराम मोकासरे

सुंदरराव सोळंके महाविद्यालय, माजलगाव

Corresponding Author – प्रा. गणेश तुकाराम मोकासरे

DOI - 10.5281/zenodo.18484266

प्रास्ताविक:

भारतासाठी 2047 हे वर्षे खुप महत्वाचे आहे. कारण या दिवशी भारताला स्वतंत्र मिळून 100 वर्षे पुर्ण होणार आहे. त्यामुळे 2047 हे वर्षे भारताच्या स्वातंत्र्याचे सहस्राब्दी वर्ष आहे. त्यामुळे 2047 हे वर्ष केंद्रस्थानी ठेवून भारताच्या विकासाचा अराखडा तयार केला जात आहे व विकासाचे स्वप्न पाहिले जात आहे. याआगोदर सुध्दा आदरणीय ए. पी. जे. अब्दुल कलाम साहेबांनी 2020 हे वर्ष केंद्रस्थानी ठेवून तरुणांच्या आधारावर विकासाचे स्वप्न पाहिले होते. दुर्दैवाने ते स्वप्न आज पर्यंतही पुर्ण झालेले नाही. आज आपले शासनकर्ते व धोरण कर्ते हेच स्वप्न पाहत आहे. परंतु जो पर्यंत भारतात तांत्रिक, वैज्ञानिक, विकासाबरोबर सामाजिक विकास होत नाही तोपर्यंत भारत विकसित होउ शकत नाही. सामाजिक विकासामध्येही जात, धर्म याबरोबरच महिला सक्षमीकरणही तीतकेच महत्वाचे आहे . जोपर्यंत आपण महिलांना मुख्य प्रवाहात आणत नाही तो पर्यंत आपले स्वप्न कधीच पुर्ण होउ शकत नाही. कारण समाजातील एकूण लोकसंख्येच्या पन्नास टक्के भाग हा महिलांचा आहे आणि आपण जर या पन्नास टक्के लोकसंख्येलाच आपण मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर ठेवले तर आपला विकास अशक्य आहे.

उद्देश:

1. भारतातील महिला सक्षमीकरणाची स्थिती जाणून घेणे.

2. भारताच्या विकासासाठी महिला सक्षमीकरणाची गरज जाणून घेणे.

अध्ययनपध्दती:

सदरील पेपरसाठी प्रामुख्याने दुय्यम तथ्य संकलन स्रोतांचा वापर करण्यात आलेला आहे. त्यासाठी प्रामुख्याने संदर्भग्रंथ, साप्ताहिके, मासिके, इंटरनेट वरील माहितीचा आधार घेण्यात आलेला आहे. वर्णनात्मक संशोधन पध्दतीच्या आधारे माहितीचे आशय विश्लेषण करून वर्णनात्मक मांडणी करण्यात आलेली आहे.

महिला सबलीकरण:

महिला सक्षमीकरण म्हणजे त्यांना सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व वैयक्तीक स्तरावर सक्षम बनवणे किंवा लायक बनवणे. त्यांना त्यांचे हक्क व संधी देवून स्वावलंबी बनवणे. खरतर स्त्रीया लायक आहेच फक्त त्यांना संधी मिळवून देणे गरजेचे आहे. महिलांनी आपण सक्षम आहोत याचे वारंवार पुरावे दिलेले आहे, आपणाला गरज आहे की त्यांना समाजात जे स्वतंत्र पुरुषांना आहे ते देणे व मुख्य प्रवाहात आणणे. कारण आज आपण पाहतो, महिला कोणत्याही क्षेत्रात मागे नाही उलट त्या शिक्षणा सारख्या क्षेत्रात पुरुषांच्याही पुढे आहेत. महात्मा फुले यांनी म्हणल्या प्रमाणे महिला ही पुरुषांपेक्षा अधिक सहणशील व संयमी असते व मातृत्वासारखे दुःखही सहज सहण करते म्हणून स्त्री

ही पुरुषापेक्षा अधिक श्रेष्ठ आहे. म्हणून गरज आहे फक्त त्यांना संधी व स्वतंत्र देण्याची.

महिला सक्षमीकरण या संज्ञेचा अर्थ (युनिफेम) खालीलप्रमाणे आहे:

- 'आत्म-सन्मानाची भावना विकसित करणे, इच्छित बदल घडवून आणण्याच्या आपल्या

क्षमतेवर विश्वास ठेवणे आणि आपल्या जीवनावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार असणे.'

- 'पर्याय निर्माण करण्याची आणि सौदा करण्याची शक्ती वापरण्याची क्षमता प्राप्त करणे.'

- 'राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक न्याय सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी, संघटित होण्याची आणि सामाजिक बदलांच्या दिशेवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता विकसित करणे.'

भारतीय समाज हा पुरुष प्रधान समाज असून, पितृसत्ताक कुटूंब पध्दती मोठ्याप्रमाणात आढळून येते. पुरुषप्रधान असल्याने प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषाचे वर्चस्व दिसून येते, तर महिलांचे दुय्यम स्थान दिसून येते. मनुस्मृती पासून ते आज पर्यंत तींच्या जीवनात उपेक्षाच आलेल्या दिसून येतात. राजारात मोहनराय पासून ते फुले, शाहू, आंबेडकरांपर्यंत समाजसुधारकांनी महिलांचे समाजातील स्थान उचावण्यासाठी महत्वपूर्ण कार्य केले. त्यामुळे त्यांच्या जीवनात सुधारणाही व्हायला सुरवात झाली. परंतु त्यांच्या नंतर आजही धर्म, परंपरा यांच्या विळख्यामुळे त्यांना मुख्यप्रवाहापासून दूरच ठेवल्या गेलेले आहे. समाजात त्यांचे समाजीकरणच असे होते की, तू एक स्त्री आहे. पुरुषापेक्षा वेगळी आहे. तु चुल व स्वयंपाक घर संभाळाच, तू परक्याचे धन आहे, मुलीने अमूक करू नये तमूख करू नये यासर्व बाबी मुळे तींच्यात न्युनगंड तयार होतो व ती अबला बनून राहते.

महिलांना जर चांगले सामाजिक स्थान मिळवून द्याचे असेल तर त्याचे सुरवात कुटूंबातून व शाळेतूनच करावी लागेल. मुलांप्रमाणेच मुलींवर संस्कार करावे लागलीत. स्त्रीला कुटूंबात असे वाटायला हवे की, मी सुध्दा पुरुषाप्रमाणे महत्वाची घटक आहे. मुलांप्रमाणे मुलींना सुध्दा सारख्याच शाळेत प्रवेश द्यावा लागेल. आज अनेक पालक मुलाला इंग्लीश शाळेत टाकतात तर मुलींना मात्र मराठी शाळेत टाकतात हा भेदभाव बंद करावा लागेल. सातच्या आत घरात हा नियम मुलांसाठीच नसावा तर तो मुलांसाठीही असायला हवा तरच समाजात मुलीही सुरक्षित राहतील. राष्ट्रीय क्राईम ब्युरो 2022 च्या आकडेवारी नुसार, भारतात 2022 मध्ये 4,45,256 एवढे महिला विरुद्धच्या गुन्हे नोंदवल्या गेले. ज्यात 2021 पेक्षा 4% वाढ झालेली आहे. यामध्ये सर्वाधिक 31.4% गुन्हे हे पतिव्दारे किंवा तिच्या नातेवाईकाकडून होणाऱ्या हिंसेचे आहेत, त्यानंतर अपहरणाचे प्रमाण 19.2 % आहे. तर रेपचे प्रमाण 7.1% आहे.

जो पर्यंत महिलांना राजकीय प्रक्रीयेत सहभाग करून घेतल्या जात नाही किंवा त्यांना सत्तेत स्थान दिल्या जात नाही, तोपर्यंत त्यांचा राजकीय व पर्यायाने समाजाचा विकास शक्य नाही. भारतात आजही महिलांचा राजकीय प्रक्रीयेतील सहभाग नगण्य आहे. भारतीय राजकारणातील महिलांचे प्रमाण 18 व्या लोकसभेत (2024)- 543 सदस्यांपैकी केवळ 74 एवढेच आहे. केंद्रात महिला मंत्री केवळ 7 आहेत, त्यातही फक्त 2 महिला हया कॅबिनेट तर उर्वरीत 5 महिला राज्यमंत्री आहेत. २०२४ मध्ये महाराष्ट्राच्या झालेल्या निवडणुकीत केवळ 21 महिला निवडून आल्या. परंतु त्यातील केवळ 4 महिलांनाच मंत्रीपद मिळाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना 50 टक्के आरक्षण मिळाले आहे. परंतु तेथेही महिलांचा कारभार पुरुषाकडूनच बघितला जातो.

विकासाचे ध्येय गाठण्यासाठी महिलांना आर्थिक सक्षम बनवणेही तितकेच गरजेचे आहे. कारण भारतासारख्या

विकसनशील देशात आजही बहुतांश महिलांचे श्रम हे गैरमौद्रिक स्वरूपाचे आहे. त्यांच्या श्रमाचा मोबदला पैशाच्या स्वरूपात मिळत नाही. उदाहरणार्थ मुलांचे संगोपन, स्वयंपाक घरातील कामे इत्यादी अनेक महिलांच्या श्रमाचे मूल्य केले जात नाही. तसेच बहुतांश महिलांचे श्रम हे बाजारापर्यंत पोहोचतच नाही. त्यामुळे त्यांना त्याचे मूल्य मिळत नाही, मूल्य न मिळाल्याने त्यांचे वैयक्तिक उत्पन्न निर्माण होत नाही परिणामी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होते. चित्रपटामध्येही महिलांना पुरुषाच्या तूलनेत कमी मानधन मिळतांना दिसते. 1995 च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या मानव विकास अहवालानुसार मानव विकास अहवालानुसार गैरमौद्रिक श्रमामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला 16 अरब डॉलरचे नुकसान झाले होते. यामध्ये अकरा अरब डॉलर नुकसान केवळ महिलांच्या गैरमौद्रिक श्रमामुळे झाले होते. याउलट अनुभवाचा आहे की, महिला या पुरुषांपेक्षा जास्त व अधिक वेळ काम करतात.

याशीवाय खेळामध्येही महिलांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा कमी आहे. संरक्षण क्षेत्र, पोलीस इ. क्षेत्र तर पुरुष प्रधान क्षेत्र मानल्या जाते. पोलीस व संरक्षणाचे काम महिला करू शकत नाही असाच समज समाजात पसरलेला आहे. परंतु कीरण बेदी, मीर बोरवणकर इ. महिला अ धि काऱ्यांनी आपल्या भूमिका पुरुषांपेक्षाही चांगल्या प्रकारे निभवलेल्या आहेत.

सारांश:

भारतीय महिला सबलकरणासाठी शासनाने अनेक योजना राबवल्या आहेत. परंतु केवळ योजना तयार करून काहीही होणार नाही. भारतीय लोकांच्या मानसिकतेत जोपर्यंत बदल होत नाही तोपर्यंत महिला सबलीकरण शक्य नाही. त्यासाठी प्रत्येक कुटूंबातून सुरवात होणे गरजेचे आहे. कुटूंबातील समता, न्याय यांचे संस्कार व शाळेतील विज्ञान, तंत्रज्ञानाची ओळख, राजकारणातील नेतृत्व, आर्थिक स्वावलंबन ह्यामुळेच खऱ्या अर्थाने महिला सबल होऊ शकता आणि जेव्हा महिला सबल होतील तेव्हाच 2047 चे विकसित भारत हे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होईल. कारण समाजातील पन्नास टक्के लोकसंख्येला दुर्लक्ष करून विकास शक्यच नाही.

संदर्भ:

1. गवळी, सं., (2022). लिंगभाव आणि विकास, मराठी विश्वकोष, <https://marathivishwakosh.org/59268/>
2. सिंह, शिवबहाल. (2010). विकास का समाजशास्त्र, रावत पब्लीकेशन, जयपूर.
3. Dr. Mamta, G., (2011). Aadhunic Bhartki Nari, Sahitya Nilay, Kanpur.
4. डॉ. देसाई, सेभाजी., (2015). महिला सबलीकरण, प्रशांत पब्लीकेशन
5. डॉ. गांगणे, वर्षा., (2015). स्त्री सक्षमीकरणाची वाटचाल आणि वास्तव ऋचा प्रकाशन, नागपूर